

ANÁLISE DA MORTALIDADE POR FEBRE REUMÁTICA NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2022

Ranne Borges de Sousa – Universidade Federal do Norte do Tocantins – ranne.sousa@ufnt.edu.br

Richardson Chaves de Abreu – Universidade Federal do Maranhão – richardsonchda@gmail.com

Marcus Vinicius Cordeiro Aleixo do Nascimento – Universidade Federal do Norte do Tocantins – marcus.nascimento@ufnt.edu.br

Maria Cecília Costa Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins – maria.cecilia@ufnt.edu.br

Luiz Gustavo Mendes Ferreira – Universidade Federal do Norte do Tocantins – luiz.mendes@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos – Universidade Federal do Norte do Tocantins – taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A febre reumática é uma seqüela não supurativa da infecção da orofaringe pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, devido à falta de tratamento ou à má gestão do mesmo, acarretando implicações cardíacas e óbitos. Convém analisar, a fim de mensurar seu impacto à população, a doença no Tocantins, visto que ele está na região Norte - que, segundo o Instituto para Políticas em Saúde, junto do Nordeste abarcam os piores indicadores de saúde, além de protagonizar indicadores patológicos alarmantes, como o destaque nacional da hiperendemia de hanseníase. **OBJETIVOS:** Analisar a progressão da mortalidade pela febre reumática no Tocantins, a fim de, indiretamente, avaliar se os casos de faringite bacteriana estão sendo conduzidos corretamente. **METODOLOGIA:** Este trabalho consiste em um estudo observacional descritivo, que avalia a mortalidade por febre reumática, com base em dados obtidos pelo DATASUS (Categorias CID-10: I01 - Febre reumática sem menção de comprometimento do coração - e I02 - Febre reumática com comprometimento do coração), entre os anos de 2013 a 2022. Para o cálculo da taxa de mortalidade em cada ano, o estudo levou em consideração as informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Estatística, sendo representada a mortalidade por 100.000 habitantes. **RESULTADOS:** A análise revelou que, entre 2016 e 2021, ocorreram 9 óbitos por febre reumática no Tocantins, com uma média anual de uma morte nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. No entanto, em 2021, 4 mortes foram registradas, o que corresponde a um aumento de 300% em relação aos anos anteriores. **CONCLUSÃO:** Os episódios de febre reumática apresentam relação direta com casos de faringoamigdalite estreptocócica não diagnosticada e não tratada de modo efetivo, como a incorreta utilização de antibióticos por menos de 10 dias. A literatura destacou as debilidades do sistema de saúde da região Norte e como isso contribui de modo significativo para a incidência e para as taxas de mortalidade da patologia, a qual é diretamente ligada aos fatores socioeconômicos. Nesse sentido, de acordo com os resultados obtidos no atual estudo, percebe-se que a presença de mortes por febre reumática no Tocantins, representa um indicador evitável, que exige atenção dos gestores de saúde. É necessário que os órgãos responsáveis invistam em ações multissetoriais, visando à redução dessa taxa de mortalidade. Melhorias na infraestrutura de saneamento e a disponibilização de materiais de qualidade para o diagnóstico correto são iniciativas capazes de diminuir a prevalência dessa afecção no Estado.

Palavras-chave: Faringite, Indicadores de Saúde, Infecções Estreptocócicas.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. DATASUS: Departamento de Informática do SUS. Informações sobre saúde no Brasil. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2025.

Costa, Luciana Parente, et al. "Características Demográficas, Clínicas, Laboratoriais e Radiológicas Da Febre Reumática No Brasil: Revisão Sistemática". **Revista Brasileira de Reumatologia**, vol. 49, no 5, outubro de 2009, p. 617–22. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1590/S0482-50042009000500010>.

Figueira, Caroline Barros, et al. "PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E ÓBITOS EM PACIENTES INTERNADOS COM DOENÇA REUMÁTICA CRÔNICA DO CORAÇÃO ENTRE 2012 A 2018 EM ESTADO DE TOCANTINS." **Revista de Patologia do Tocantins**, vol. 7, no 3, outubro de 2020, p. 37–40. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.20873/ufnt.24466492.2020v7n3p37>.

Santos, Glicya Monaly Claudino Dos, et al. "Factors associated with delayed diagnosis of leprosy in an endemic area in Northeastern Brazil: a cross-sectional study". **Cadernos de Saúde Pública**, vol. 40, no 1, 2024, p. e00113123. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1590/0102-311xen113123>.

Terreri, Maria Teresa Ramos Ascensão, et al. "Características Clínicas e Demográficas de 193 Pacientes Com Febre Reumática". **Revista Brasileira de Reumatologia**, vol. 46, no 6, dezembro de 2006. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1590/S0482-50042006000600005>.